

CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE MANAUS

Credenciado pelo Decreto de 26/03/2001 - D.O.U. de 27/03/2001
 AELBRA EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO S.A.

CURSO DE DIREITO

A PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA E A MULTIPARENTALIDADE: REFLEXOS E DESAFIOS NO DIREITO SUCESSÓRIO BRASILEIRO.

Lucas Silva Torres¹
 Leandro Pereira Passos²

RESUMO: O presente artigo apresenta os resultados da pesquisa sobre a parentalidade socioafetiva e a multiparentalidade, e os reflexos e desafios que estas vertentes trazem ao direito sucessório brasileiro, que se caracteriza como o direito à filiação sendo um dos direitos primordiais, inclusive, que pode ser determinado por fatores biológicos, adotivos e afetivos. Atentando-se para esta realidade com diversos meios de se admitir a parentalidade, no mundo jurídico, já é previsto na Constituição Federal que não há diferenciação entre eles. A pesquisa se justifica pela sua relevância jurídica, considerando que, no mundo jurídico brasileiro, não existe diferenciação entre reconhecimento paterno/materno socioafetivo e registral, o vislumbre da realidade de que uma pessoa pode possuir mais de uma mãe e/ou pai registral vive, e deve ser tratada de acordo com as disposições legais do país, e apesar das diversas interpretações legais sobre o assunto, os direitos serão iguais entre todos os herdeiros, sejam eles biológicos e/ou adotivos, bem como pela sua relevância social, haja vista a consideração dos vários casos de brigas por herança familiar, falta de regularidade processual sucessória, e a ausência de conformidade legal para a legitimidade, no momento da abertura de inventários, e delimitação de heranças.

Palavras-chave: Parentalidade, Multiparentalidade, Socioafetividade, Reflexos, Direito Sucessório.

ABSTRACT: This article presents the results of research on socio-affective parenthood and multiparenthood, and the impacts and challenges that these aspects bring to Brazilian inheritance law, which is characterized as the right to filiation being one of the primary rights, including that it can be determined by biological, adoptive and affective factors. Considering this reality with various means of admitting parenthood, in the legal world, it is already provided for in the Federal Constitution that there is no differentiation between them. The research is justified by its legal relevance, considering that, in the Brazilian legal world, there is no differentiation between socio-affective and registered paternal/maternal recognition, the glimpse of the reality that a person can have more than one registered mother and/or father lives, and must be treated in accordance with the legal provisions of the country, and despite the various legal interpretations on the subject, the rights will be equal among all heirs, whether biological and/or adoptive, as well as by its social relevance, given the consideration of the various cases of fights over family inheritance, lack of regularity in succession proceedings, and the lack of legal compliance for legitimacy, at the time of opening inventories, and delimitation of inheritances.

Keywords: Parenthood, Multi-parenthood, Socio-affectivity, Reflections, Succession Law.

¹ Graduando do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: lucastorres16@rede.ulbra.br

² Professor Leandro Pereira Passos, orientador do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: leandro.passos@ulbra.br

1 - INTRODUÇÃO

A multiparentalidade socioafetiva é um conceito que vem ganhando destaque nas discussões sobre família e direitos de família, refletindo as transformações sociais e culturais que ocorrem na sociedade contemporânea. Essa temática reconhece que os laços familiares não se limitam apenas à biologia, mas também se fundamentam em vínculos afetivos e sociais. Assim, uma pessoa pode ter mais de um pai ou mãe, reconhecidos legalmente, independentemente de laços sanguíneos.

Esse fenômeno é particularmente relevante em contextos de famílias reconstituídas, uniões homoafetivas e situações de adoção, onde o amor e o cuidado desempenham papéis centrais na formação das relações familiares. A multiparentalidade socioafetiva busca garantir direitos e deveres a todos os envolvidos, promovendo um ambiente familiar mais inclusivo e respeitoso. Ao abordar essa temática, é possível refletir sobre a diversidade das configurações familiares e a importância do reconhecimento legal dessas relações, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Em consideração da realidade das relações humanas serem bem complexas, o ramo do direito das famílias tem sido considerado, atualmente, um dos ramos mais dinâmicos e exigidos do período atual.

Na área legislativa pertinente às relações de família, a legislação tem procurado amplificar o espaço para as relações e as suas devidas ações judiciais, no intento de oportunizar e gerar as maiores evoluções que se contextualizem na relação afetiva.

No Brasil, o conceito de multiparentalidade tem sido reconhecido pela jurisprudência, e decisões judiciais têm reconhecido a existência de múltiplos pais ou mães quando há um vínculo de afeto e convivência, independentemente da biologia. Essa abordagem valoriza o amor, o cuidado e a convivência familiar como elementos centrais para a formação de uma identidade familiar, promovendo a inclusão e o reconhecimento de diferentes formas de construção de laços afetivos.

A introdução da **multiparentalidade socioafetiva** representa uma mudança importante na forma como a sociedade entende e regula as relações familiares, permitindo que as crianças, adolescentes e adultos se beneficiem de mais de uma figura parental, com direitos e deveres, em um ambiente de afeto e cuidado compartilhado.

O problema da pesquisa que orienta o presente estudo foi definido na pergunta de partida elaborada nos seguintes termos: “Quais os reflexos do reconhecimento de parentalidade socioafetiva no direito sucessório?”. Essa pergunta de partida sugere a hipótese de que com os novos pensamentos, doutrinas e jurisprudências em relação à parentalidade socioafetiva e sua fatídica inserção na jurisdição brasileira, os seus reflexos no direito sucessório sejam preocupantes, tendo em vista o surgimento deste novo instituto, de certa maneira frágil, o que deve ser confirmado ou refutado.

O objetivo geral da pesquisa é analisar os reflexos e os desafios que a parentalidade socioafetiva e a multiparentalidade apresentam no direito sucessório brasileiro, considerando as implicações jurídicas e sociais dessas novas formas de constituição familiar no contexto da transmissão de herança.

Os objetivos específicos foram assim definidos: 1) Analisar as leis vigentes que tratam da parentalidade e da sucessão, bem como as decisões judiciais relevantes; 2) Analisar os reflexos da multiparentalidade e os efeitos na sucessão; 3) Discorrer sobre a importância do reconhecimento materno/paterno socioafetivo e registral; e 4) Diferenciar o que é parentalidade socioafetiva, registral e biológica.

A metodologia adotada na presente pesquisa, considerando o problema de pesquisa e os objetivos traçados, será bibliográfica quanto aos procedimentos técnicos, qualitativa quanto à abordagem, básica quanto à natureza, e descritiva quanto aos objetivos.

Assim, o artigo sobre os reflexos do reconhecimento de parentalidade socioafetiva no direito sucessório está dividido em quatro seções e apresenta a seguinte estrutura no seu desenvolvimento: 1) A análise das leis vigentes que tratam da parentalidade e da sucessão, bem como as decisões judiciais relevantes; 2) A identificação dos reflexos da multiparentalidade e os efeitos na sucessão; 3) A importância do reconhecimento materno/paterno socioafetivo e registral; e 4) A diferenciação entre a parentalidade socioafetiva, registral e biológica.

Quanto à hipótese, a pesquisa demonstra a sua confirmação, ou seja, em relação à parentalidade socioafetiva e sua inserção na jurisdição brasileira, já não existe mais diferenciação entre reconhecimento paterno/materno socioafetivo e registral, e no direito sucessório, os direitos são equilibrados e se tornam igualitários entre todos os herdeiros, sejam eles biológicos ou adotivos.

2 - REFERENCIAL TEÓRICO

No referencial teórico do presente trabalho, serão pesquisadas várias vertentes e parâmetros, tanto sociais como jurídicos, que ajudem a proporcionar e dar uma melhor compreensão acerca do reconhecimento da parentalidade socioafetiva e sua influência direta no direito sucessório. Ademais, serão analisados os contextos da jurisdição brasileira onde se implica a socioafetividade e suas atuações nas relações processuais do direito. A reunião destas abordagens tem como objetivo contribuir com as discussões e estudos feitos para melhor compreensão do assunto, tanto no campo jurídico como social, no sentido de contextualizar da melhor maneira possível a socioafetividade no direito sucessório. Portanto, considerando o objetivo geral da pesquisa, está embasado nos trabalhos de Flávio Tartuce e Maria Berenice Dias, autores das obras Direito Civil Volume 5 – Direito de Família do ano de 2012 e O Manual de Direito das Famílias do ano de 2016, respectivamente, que evidenciam um posicionamento coerente com a temática. Na análise do primeiro dos objetivos específicos, o teórico que serve como base desta pesquisa é O Manual de Direito das Famílias, de Maria Berenice Dias, e o artigo científico de nome A Desbiologização da Paternidade do ano de 1979, de autoria de João Vilela, onde dá destaque para a compreensão deste elemento. Os objetivos específicos 2 e 3, que tratam dos reflexos da multiparentalidade e os efeitos na sucessão e da importância do reconhecimento materno/paterno socioafetivo e registral, têm o teórico de Christiano Cassettari, autor da obra Multiparentalidade e Parentalidade Socioafetiva Efeitos Jurídicos, do ano de 2017, bem como o Código de Processo Civil de 2015 e a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, como base para as reflexões aqui delineadas. Por último, o quarto objetivo específico, que trata da diferenciação entre parentalidade socioafetiva, registral e biológica, tem o teórico de Adalgisa Wiedemann Chaves, Maurício de Toledo e João Vilela, autores das obras O Vínculo Parental e seu Tríplice Aspecto (genético, registral e socioafetivo), da revista do Ministério Público do Rio Grande do Sul; Efeitos sucessórios da multiparentalidade, da revista científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento do ano de 2020; e do artigo científico de nome A Desbiologização da Paternidade do ano de 1979, respectivamente, como base desta pesquisa.

2.1 - LEIS VIGENTES QUE TRATAM DA PARENTALIDADE E DA SUCESSÃO, BEM COMO AS DECISÕES JUDICIAIS RELEVANTES.

A ideia da parentalidade surgiu de um artigo histórico de João Villela em 1979, e de acordo com este jurista o vínculo parental pode ser considerado mais que um simples dado biológico, e os termos usados desde antigamente como: “pai e mãe é quem cria” são um concreto exemplo disto (TARTUCE, 2012. p.29).

A legislação tem como base o Código Civil Brasileiro de 2002, para conceituar família e seus diversos vínculos. Com o passar dos anos, na jurisprudência discutem-se beligerantes lacunas e dissonâncias em seus acórdãos, sentenças e recursos extraordinários de grande notoriedade, relacionados ao desenvolvimento multiparental e a sucessão. Destaca-se que é uma discussão feita em diversos países, como por exemplo em Portugal, Espanha e Estados Unidos, que assim como no Brasil, apesar de não possuir legislação específica, alguns juristas já emitem decisões relacionadas ao vínculo multiparental e afetivo.

Como alguns dos principais dispositivos legais que versam e procuram estabelecer conceitos acerca do tema, podem ser citados: na Constituição Federal está positivado o artigo 227, em seu parágrafo 6º, onde veda a existência de qualquer discriminação entre filhos socioafetivos e os biológicos ou adotivos, afirmando que os direitos entre os mesmos são totalmente iguais, ou seja, os filhos socioafetivos tem os mesmos direitos de receber pensão de caráter alimentar, heranças, proteção e educação que são dispostos aos filhos biológicos ou adotivos; já no Código Civil Brasileiro, se encontra a lei da parentalidade no artigo 1.593, onde o legislador reconhece que o parentesco pode se dar por outra vertente que não seja uma relação de sangue, sendo permitido por lei a paternidade/maternidade por vínculo de afeição, sendo determinado como um tipo de parentesco civil; pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) foram feitos provimentos judiciais e administrativos, dando mais referencias e promulgando a tese da parentalidade socioafetiva, em seus dispositivos: provimento Nº 63/2017 e N 83/2019, onde estão elencados os requisitos necessários para a existência de um parentesco socioafetivo e seu devido requerimento extrajudicial ou judicial.

Para o CNJ, o referido provimento acima mencionado de Nº 63/2017, pretende modificar, considerando a ampla aceitação doutrinária e jurisprudencial da paternidade e maternidade socioafetiva, os princípios da afetividade e da dignidade da pessoa humana como fundamento da filiação civil e a possibilidade do parentesco resultar de outra origem que não a consanguinidade. O dispositivo mencionado

unifica, no território nacional, a autorização do reconhecimento voluntário da parentalidade socioafetiva perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais, ou seja, extrajudicialmente, tornando desnecessária a provocação das varas de família e da infância e juventude. E foi ainda mais longe ao admitir, expressamente, a multiparentalidade, exigindo apenas o respeito ao limite registral de dois pais e de duas mães no campo da filiação. Esse posicionamento corajoso e inovador reitera e solidifica a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento do RE 898.060-SC: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”.

Contudo, após a publicação do Provimento nº 83/2019, também de autoria do CNJ, alterando o Provimento nº 63/2017, o reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais foi restringido: o procedimento perante o registrador civil somente pode ser utilizado para reconhecimento socioafetivo de pessoas maiores de 12 (doze) anos de idade. Para crianças menores de 12 (doze) anos, é necessária a via judicial. Também, em decorrência do novo provimento, na via extrajudicial, passou a ser possível a inclusão de apenas um ascendente socioafetivo, ao contrário do que ocorria na vigência do Provimento 63/2017, que possibilitava a inclusão de dois ascendentes, desde que por meio de procedimentos independentes. A referida alteração no Provimento nº 63/CNJ, no que se refere à idade do filho reconhecido, inviabilizou o procedimento socioafetivo extrajudicial no caso de casais que não tenham se submetido à fertilização assistida e cujos filhos sejam menores de 12 (doze) anos de idade.

Junto ao enunciado Nº 256 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, onde discorre sobre a posse do estado do filho, se constitui como uma modalidade de parentesco civil.

Com relação a jurisprudência brasileira, o STF (Supremo Tribunal Federal) não se difere do entendimento geral do assunto, onde na maioria dos seus julgados reconhece a existência do laço afetivo familiar, conforme citado anteriormente:

MULTIPARENTALIDADE reconhecida pelo STF: Repercussão Geral 622 – Recurso Extraordinário 898.060 (2016) a corte decidiu, por maioria, que “a paternidade socioafetiva, ‘declarada ou não em registro’, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante, baseada na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”.

Outro julgado muito repercutido na jurisdição brasileira foi feito pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) em 2016:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. RECONHECIMENTO DA MULTIPARENTALIDADE. TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO. PAI BIOLÓGICO. PAI SOCIOAFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer, em sede de repercussão geral, a possibilidade da multiparentalidade, fixou a seguinte tese: "a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios" (RE XXXXX, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG XXXXX-08-2017 PUBLIC XXXXX-08-2017).

2. A possibilidade de cumulação da paternidade socioafetiva com a biológica contempla especialmente o princípio constitucional da igualdade dos filhos (art. 227, § 6º, da CF). Isso porque conferir "status" diferenciado entre o genitor biológico e o socioafetivo é, por consequência, conceber um tratamento desigual entre os filhos.

3. No caso dos autos, a instância de origem, apesar de reconhecer a multiparentalidade, em razão da ligação afetiva entre enteada e padrasto, determinou que, na certidão de nascimento, constasse o termo "pai socioafetivo", e afastou a possibilidade de efeitos patrimoniais e sucessórios. 3.1. Ao assim decidir, a Corte estadual conferiu à recorrente uma posição filial inferior em relação aos demais descendentes do "genitor socioafetivo", violando o disposto nos arts. 1.596 do CC/2002 e 20 da Lei n. 8.069/1990.

4. Recurso especial provido para reconhecer a equivalência de tratamento e dos efeitos jurídicos entre as paternidades biológica e socioafetiva na hipótese de multiparentalidade."

Com o papel doutrinário de Maria Berenice Dias, em (2016, p. 439-440), verifica-se que ser o responsável por uma criança ou um adolescente representa muito mais do que somente ter o nome no registro civil, pois a atenção central em qualquer ação desta natureza é no interesse do filho em determinar quem é seu pai ou mãe, a pessoa que ele ama e é amado reciprocamente. Partindo deste pressuposto, pode-se identificar que existem duas vertentes que são necessárias para o devido instituto, a vontade do pai ou mãe socioafetivos que desejam ser reconhecidos como tal e a determinada "posse do filho".

Como consequência destas inovações jurídicas no ordenamento brasileiro em relação à socioafetividade, havia controvérsias acerca da herança no que dizia respeito ao filho com mais de um pai/mãe. Poderia alguém participar de um inventário de um pai socioafetivo? E se não fosse registrado? Com três pais no registro, poderia herdar dos três?. De acordo com o código civil vigente e diversos pensamentos indaga-se "como será a sucessão quando o de *cujus* for o descendente

e os herdeiros forem os ascendentes multiparentais?”, surgem hipóteses. (FRANCO, 2023)

Diante do conjunto de normas referentes ao direito patrimonial, estabelece-se o direito da herança aos herdeiros necessários, se estendendo à partilha de bens, no mínimo, na metade dos bens, conforme estabelece os artigos 1.789, 1.845 e 1.846 do Código Civil brasileiro. Essa ordem sucessória é composta pelo cônjuge, descendentes e os ascendentes do falecido (1.845, CC), não podendo os dois primeiros, serem excluídos da sucessão por mera vontade injustificável do *de cuius*.

Em uma análise direta do artigo 1.836, §2º do Código Civil de 2002 “havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra aos da linha materna”, a linha materna deveria herdar 50% do monte-mor, enquanto a paterna herdaria os outros 50%, sendo indiferente, por este raciocínio, quantos genitores se enquadrariam em cada linha. (BRASIL, 2002; FRANCO,2023)

O Instituto Brasileiro de Direito de família (IBDFAM) já emitiu enunciado referente as isto:

Enunciado 33 - O reconhecimento da filiação socioafetiva ou da multiparentalidade gera efeitos jurídicos sucessórios, sendo certo que o filho faz jus às heranças, assim como os genitores, de forma recíproca, bem como dos respectivos ascendentes e parentes, tanto por direito próprio como por representação.

De acordo com o pensamento de Carvalho (2017), a sucessão deve proceder conforme prescrito no ordenamento do Código Civil:

“Assim, em existindo dois pais estes recolherão a metade da quota cabível aos ascendentes, na proporção de metade para cada um, e a mãe, integralmente, a outra metade; em existindo duas mães estas dividirão entre si a metade da parte cabível aos ascendentes, e o pai receberá a outra metade por inteiro, sem que se possa arguir qualquer inconstitucionalidade, pois a eventual discrepância de valores só não pode ser permitida em se tratando de diferenciação entre filhos do falecido [...]”. CARVALHO (2017, p. 333-334

Em abril de 2018 foram aprovados alguns enunciados na VIII Jornada de Direito Civil em Brasília, que deixou bem claro a questão da herança:

“Enunciado 632 – Art. 1.596: Nos casos de reconhecimento de multiparentalidade paterna ou materna, o filho terá direito à participação na

herança de todos os ascendentes reconhecidos.” (JUSTIÇA FEDERAL. ENUNCIADO 632 – Artigo 1.596. VIII Jornada de Direito Civil.

2.2 - REFLEXOS DA MULTIPARENTALIDADE E OS EFEITOS NA SUCESSÃO

De acordo com as mudanças e a evolução da sociedade e do novo conceito dado à família, percebe-se a necessidade de se reconhecer mais de um tipo de parentesco. Com isso, são criados diferentes modos de caracterização de socioafetividade, e como consequência, surgem diversas dúvidas sobre o real conceito e prática do ordenamento jurídico.

A Pluriparentalidade é a possibilidade de uma pessoa ter reconhecida sua filiação afetiva aliada à sua filiação biológica, ou podendo ser legitimada também as duas formas de parentalidade, com fundamento nos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, da cidadania, da afetividade e da convivência familiar, compreendidos na condição humana tridimensional. (CASSETTARI, 2017)

Enfatiza-se que o reconhecimento da multiparentalidade passou a ser possível a partir da Constituição Federal brasileira de 1988 em seu artigo 227, §6, ao indicar o princípio da igualdade entre os filhos, vedando quaisquer diferenciações entre eles, independentemente da origem da filiação, de acordo também com o Código Civil brasileiro 2002 pelo qual o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. (BRASIL, 1988; BRASIL, 2002)

De acordo com as novas composições familiares e as formas de autoridade parental e os novos modelos de família, entra-se em prova as interferências entre jurisprudências de como a multiparentalidade e os novos modelos de parentalidade socioafetiva podem interferir na linha sucessória. Segundo o artigo científico escrito por Ana Bezerra, mostra que as interferências sejam positivas ou negativas, existem. A figura parental como um todo é responsável por criar e educar os filhos, de forma que a tutela seja benéfica para a criança em fase de crescimento, quanto também para a pessoa adulta, que também pode se adequar a possuir um sobrenome na sua certidão de nascimento. (BEZERRA, 2020).

Como vasto exemplo disso, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu que, a partir do reconhecimento de um vínculo socioafetivo, possibilitou a atribuição do direito de visitas à madrasta de um menor, após dissolvido o vínculo conjugal com seu pai:

TJRJ, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2007.002.32991, 5ª CÂMARA CÍVEL, DES. CHERUBIN HELCIAS SHWARTZ, J. 27/05/2008. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO AFETIVO C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. Tendo em vista a não apresentação de motivo idôneo que se restrinja a convivência com a ex-madrasta, defere-se a visitação atendendo aos interesses emocionais da criança. O interesse do infante deve ser preservado. Recurso provido. Agravo regimental prejudicado.

Maria Berenice Dias aduz que a concretização desse direito, de ordem fundamental e personalíssima, somente é possível com o reconhecimento judicial da família multiparental, mediante a fiel reprodução desta realidade no registro de nascimento. Atentando-se para esta realidade, as decisões do poder judiciário brasileiro passaram a admitir a inserção do nome de mais de um pai ou de mais de uma mãe no registro de nascimento do filho, sem a exclusão do nome do genitor e genitora biológicos. As hipóteses mais recorrentes são quando, depois da morte de um dos genitores, se consolida vínculo de filiação socioafetiva com quem passou a exercer as funções parentais. (DIAS, 2015).

Para Venosa (2003, p. 15), a sucessão é a ação de substituir, tomar o lugar deixado por alguém no campo dos fenômenos jurídicos. Contudo, para Gonçalves (2007, p. 3), o mesmo em sua obra afirma que o direito sucessório remonta a mais alta antiguidade na história da humanidade, sempre estando relacionado à ideia de uma continuidade da religião e da família.

Portanto, é possível notar-se que, no conceito doutrinário, que o âmbito patrimonial é extremamente ligado às relações familiares, podendo ser feita a análise lógica de que, a própria transferência de propriedade de um patrimônio, se concretiza em razão dos vínculos familiares, que com isto, normalmente perpetuam-se por gerações.

Neste contexto, constata-se que, havendo um desdobramento de conceitos relacionados à sucessão legítima e testamentária, que o taxativo conceito de herdeiros necessários, aqui trazido por Gonçalves (2007, p. 28), é extremamente claro:

“...Herdeiro necessário, legitimário ou reservatário é o ascendente, descende ou o cônjuge (CC, art. 1.845), ou seja, todo parente em linha reta, não excluído da sucessão por indignidade ou deserção, bem como o cônjuge, que só passou a desfrutar dessa qualidade no Código Civil de 2002, constituindo tal fato uma importante inovação.”

Pode-se ressaltar no mesmo paradigma, o entendimento de Plácido e Silva (2014, p. 1.340) que conceitua:

“...Suceder por linha significa vir a uma sucessão ou herdar, não por *jure próprio* nem por *jure representations*, mas sim em razão de parentesco ascendente, ou de linha ascendente, que coloca a pessoa em posição de herdar, desde que faltem descendentes. Assim, semelhante modo de suceder ocorre quando, morrendo alguém sem descendentes, [Cód. Civil /2002, art. 1.836, *caput* (Cód. Civil /1916, art. 1.606)], que vêm concorrer à herança, sem distinção de linhas.

Desta forma tanto os ascendentes por linha paterna como os por linha materna vêm à sucessão, trazendo direitos iguais desde que sejam do mesmo grau. E o de grau mais próximo exclui o de grau mais remoto [Cód. Civil/2002, art. 1.836 §1º (Cód. Civil/1.916, art. 1.607).”

Em face de todo o arcabouço teórico e jurídico informado, e para uma melhor fixação do entendimento acerca de quem são os herdeiros necessários, pode-se fazer necessária a imagem a seguir:

Tendo esta linha de pensamento, é cabível observar que, o instituto da filiação configura-se em um elemento fundamental da ordem sucessória, pois, os ascendentes e descendentes, em conjunto com o cônjuge sobrevivente, assumem o lugar de herdeiros necessários, excluindo-se as linhas mais remotas, como disciplina e regulamenta o Código Civil Brasileiro em seu artigo 1.829:

“Art. 1829-A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

- II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;
- III - ao cônjuge sobrevivente;
- IV - aos colaterais.”

Porém, apesar das inovações e dos progressos estabelecidos pela decisão do STF em atribuir legitimidade à questão da multiparentalidade, sendo estas mesmas medidas que se impunham até mesmo pela própria Constituição Federal, os mesmos trouxeram consigo preocupações e indagações acerca da questão patrimonial, uma vez que, tanto os filhos poderão habilitar-se na herança dos múltiplos pais ou mães, como os genitores também poderão suceder aos seus filhos.

Cumprе ressaltar que, em consonância com o princípio constitucional previsto expressamente no artigo 227, § 6º da CF, que aduz: “os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”, é vedada pela própria legislação a diferença ou alteração de tratamento entre os filhos, devendo ser todos tratados igualmente, ou seja, independente da origem, seja pela socioafetividade ou pela via biológica, os filhos de múltiplos pais, terão seus direitos assegurados em relação a ambos, podendo habilitar-se na linha sucessória dos referidos genitores, em igual patamar de direitos.

Daí surge a preocupação em vedar a existência de demandas com escopo meramente patrimonial, ou seja, filhos que buscam o reconhecimento paterno ou materno-filial, somente com o intuito patrimonial, gerando uma “banalização” das relações familiares, tão valorizadas para a cultivação deste instituto.

O Código Civil Brasileiro veda expressamente tal situação, como se pode notar nos artigos 884, 885 e 886, *in verbis*:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir.

Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido.”

Portanto, as relações familiares, incluindo as patrimoniais e entre pais e filhos, devem ser analisadas com atenção, e não podem ser negligenciadas ou simplificadas. A análise e deliberação de cada caso concreto caberá à magistratura, que deve considerar os aspectos socioafetivos e a importância da família.

2.3 - IMPORTÂNCIA DO RECONHECIMENTO MATERNO/PATerno SOCIOAFETIVO E REGISTRAL

A multiparentalidade, nada mais é do que o reflexo da sociedade atual e de como as famílias têm se estruturado. A afetividade foi alçada à categoria de princípio fundamental para uma evolução e patamar jurídico e conceitual que atua no direito atualmente. Assim como declara Rodrigo da Cunha Pereira, (PEREIRA, 2020):

“...Filhos ilegítimos, espúrios, bastardos, naturais e adulterinos, e outras designações discriminatórias, são proibidas pela Constituição da República. Filho é filho independentemente de sua origem. Não há filhos ilegítimos. Todos são legítimos.”

Já conforme diz o jurista, Sílvio Venosa, (VENOSA. P.8, 2017):

“...o afeto, com ou sem vínculos biológicos, deve ser sempre o prisma mais amplo da família, longe da velha asfixia do sistema patriarcal do passado, sempre em prol da dignidade humana. Sabido é que os sistemas legais do passado não tinham compromisso com o afeto e com a felicidade”.

O entendimento é de que, a afetividade funciona como um vetor que reestrutura a tutela jurídica do direito de família, que passa a se ocupar mais da qualidade dos laços em círculos familiares do que com a forma através da qual as entidades familiares se apresentam em sociedade, superando o formalismo das codificações liberais e o patrimonialismo que delas herdamos. Desse modo, o princípio da afetividade não comanda o dever de afeto, apenas se trata de conduta de foro íntimo, sendo incoercível pelo Direito. O grande desafio é que, por mais que se queira negar, o afeto consiste em um elemento anímico ou psicológico. E, sob um certo aspecto, que urge ser pontuado, é um fator metajurídico que não pode ser alcançado pelas

normas das ciências jurídicas, mas apenas pela normatividade da Moral. (PEREIRA, 2006)

Por isso, não há dúvidas de que as famílias recompostas são o empeco para a criação da socioafetividade, por ser um novo arranjo familiar, que exige regras próprias em seu interno, em função de pessoas que agora se agregam, juntam e passam a viver juntas e a exercer funções recíprocas, uma na vida da outra. Existe, por isso, o compartilhamento de um espaço comum e cuidados recíprocos que são fonte de efeitos jurídicos, principalmente no que se refere aos cuidados parentais, direcionados à criança e ao adolescente. Além disso, há um melhor cuidado também que é o patrimonial.

2.4 - PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA, REGISTRAL E BIOLÓGICA

São três enfoques diferentes, em que se mostram a parentalidade como múltipla, e até de certa forma bem confusa: a vinculação biológica que é a genética entre ascendentes e descendentes, como na linha sucessória; a registral que é a que consta no registro civil e de nascimento de qualquer pessoa humana; e a socioafetiva, que envolve aspectos e de vínculos e elos afetivos recíprocos. (CHAVES, 2005).

Cumprе ressaltar que o reconhecimento da parentalidade genética ou socioafetiva é direito da personalidade, indisponível, imprescritível, intangível e fundamental à existência humana. A certidão de nascimento é o documento que demonstra a multiparentalidade, pois inclui os nomes dos pais biológicos e dos pais socioafetivos no registro civil do filho. (TOLEDO, 2020).

De acordo com a corrente sobre o que se fala em socioafetividade, a notícia sobre esse tema surgiu em Minas Gerais em 1979, quando um professor defendeu sobre a “Desbiologização da Paternidade”. Nessa tese, afirma que a paternidade é uma escolha, ou seja, ela acontece de acordo com uma rotina cultural, não exclusivamente às pessoas ao qual possuem vínculos biológicos. (VILLELA, 1979).

Destarte, pode-se admitir que as relações afetivas de cada pessoa são imensuráveis e impossíveis de serem classificadas, ou de alguma forma, medidas unicamente por aspectos unicamente práticos, cabendo ao Poder Judiciário apreciar e ponderar cada caso concreto.

Neste sentido, o doutrinador Flávio Tartuce (2015, p. 399 e 400) elenca, que a multiparentalidade denota-se em uma via sem volta do Direito de Família contemporâneo, e que provavelmente, nos próximos anos, irão surgir novas jurisprudências e entendimentos jurídicos a respeito do referido assunto, dando origem à novas teorias e consolidando os princípios constitucionais nesse sentido.

Não se pode negar ou ignorar a extrema necessidade de haver parâmetros e diretrizes acerca da ordem sucessória nas famílias multiparentais, porém seria precipitado esperar que a solução absoluta venha de apenas uma decisão judicial, ainda que esta tenha sido prolatada sob a égide do Supremo Tribunal Federal, sendo que, o que muito se verá nas próximas etapas da multiparentalidade no Brasil, será o Direito de Família e das Sucessões adequando-se e transformando-se gradativamente, caso a caso.

Se o direito brasileiro, movido pela evolução das relações familiares e pela necessidade de igualdade e justiça, reconhecer a filiação socioafetiva com os mesmos direitos que a filiação biológica, será inevitável que se criem novas soluções legais para a sucessão, o que acarretaria em uma necessidade de um padrão único de cálculo para a divisão de um eventual espólio, portanto, inevitavelmente, o ordenamento jurídico brasileiro terá que transformar-se, criando soluções legais para estas questões.

3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O intento desta pesquisa é analisar a parentalidade socioafetiva e a multiparentalidade, e os reflexos e desafios que estas vertentes trazem ao direito sucessório brasileiro. Foram estudadas vertentes no campo jurisdicional, a legislação e sua atuação na consolidação de entendimento do presente tema, e o pensamento popular em relação à sua efetividade e exercício nos mais variados casos do mundo jurídico brasileiro.

Para dar conta da realização desta pesquisa, foram feitos levantamentos bibliográficos, com uma abordagem qualitativa e exploratória. Foram selecionados para estudo, artigos científicos voltados a multiparentalidade e sobre a parentalidade socioafetiva, além da jurisprudência do direito sucessório, livros de doutrinadores referentes aos efeitos da multiparentalidade no direito sucessório. Entre os principais autores, destacam-se Flávio Tartuce (2012) e João Vilela (1979), onde discorrem

sobre as primeiras ideias e entendimentos sobre o que é ser “Pai e Mãe” e a força que o vínculo parental exerce nas famílias. Maria Berenice Dias (2015) é reconhecida pelo seu extenso trabalho em pesquisar e analisar as mais variadas formações familiares e suas evoluções no seio familiar, em virtude dos vínculos afetivos diversos que sempre são criados, e seus efeitos no mundo jurídico. Com outra ótica sobre o presente tema, Natália Moulin Franco (2023), analisa, em face do Código Civil Brasileiro, as várias vertentes que se originam com estes novos vínculos familiares e suas devidas resoluções promovidas pelo Poder Legislativo e Judiciário.

Além destes, por se tratar de uma investigação de dados, esse tipo de abordagem exploratória, traz para a pesquisa os problemas levantados, e orientam a tarefa de reunir os documentos, instrumentos e materiais necessários à pesquisa. Para isso, foram realizadas também pesquisas por todos os meios jurisprudenciais e sítios eletrônicos como Google acadêmico, Dizer Direito, Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, na qual foram utilizadas principalmente as palavras chaves, multiparentalidade e o direito sucessório. Para este trabalho de pesquisa, além da característica exploratória, foi também usada uma abordagem qualitativa, que permite a análise mais detalhada de um fenômeno social por meio de casos jurídicos no direito sucessório em profundidade e análises qualitativas da consciência articulada dos atores envolvidos. O método de abordagem qualitativa, é indicado a fins de argumentar as discussões e suas interpretações, que são transmitidas por teses e fundamentadas em jurisprudências.

Os dados da pesquisa, também foram obtidos por meio de pesquisa bibliográfica e análise de casos concretos jurisdicionais no Brasil. A pesquisa bibliográfica envolverá a revisão de livros, artigos acadêmicos, teses e estudos em páginas eletrônicas acadêmicas que abordem a aplicação, com foco nas obras de autores renomados no campo do direito. A reunião dos dados bibliográficos e documentais irá garantir uma visão mais abrangente e aprofundada sobre a influência da multiparentalidade nas searas do direito sucessório.

Considera-se ainda que, a pesquisa apresentou algumas limitações. Em primeiro lugar, a disponibilidade dos documentos judiciais e relatórios podem variar, apesar do adiantamento jurisprudencial, a parentalidade sociafetiva e a multiparentalidade, ainda não possuem amparo legal no atual ordenamento jurídico brasileiro. Apesar dos significantes seguimentos e variados reflexos jurídicos, estes temas, por muitas vezes, demandam de investigações específicas para determinados

casos, para assim avaliar detalhadamente seus proveitos e prováveis danos que podem ser gerados com o reconhecimento da parentalidade socioafetiva.

Por fim, toma-se que a metodologia aplicada na presente pesquisa sobre a análise da parentalidade socioafetiva e da multiparentalidade, e os reflexos e desafios que estas vertentes trazem ao direito sucessório brasileiro, com a combinação de levantamento bibliográfico e revisão documental, mostrou-se satisfatório para proporcionar um amparo acadêmico e contribuir com os estudos de forma abrangente e possivelmente detalhada do tema. A apreciação da vertente literária permitiu conhecer as definições atuais do tema familiar e suas variações, e a averiguação dos relatórios de casos e documentos jurisdicionais proporcionaram materiais e aspectos de grande importância sobre os efeitos jurídicos no direito sucessório. A compactação dos dados recolhidos com as informações coletadas, dá mais severidade e atestam a veracidade do estudo. Apesar das limitações encontradas na presente pesquisa, como a falta de legislação e referencial do Poder Legislativo, sendo o competente para discernir e definir aspectos sobre o tema, a metodologia escolhida permitiu um parecer acadêmico analítico e contextualizado sobre os efeitos jurídicos da multiparentalidade no mundo do direito, tendo ênfase no direito sucessório, incentivando e contribuindo com futuras pesquisas e movimentos legislativos e jurisdicionais no Brasil.

4 - REFERÊNCIAS

ALVES, Jones Figueirêdo. Abuso de direito no Direito de Família. IBDFAM, [S.l.], [2005?]. Disponível em: <https://ibdfam.org.br/assets/upload/anais/22.pdf>. Acesso em: 23 Out. 2023. pp. 01-02.

BEZERRA, Ana Beatriz, A (In)existência de Previsão Legal da Guarda Alternada, Disponível em < <https://repositorio.unirn.edu.br/jspui/bitstream/123456789/75/1/2020-ANA%20BEATRIZ%20BEZERRAA%20%28IN%29EXIST%C3%80NCIA%20DE%20PREVIS%C3%83O%20LEGAL%20DA%20GUARDA%20ALTERNADA.pdf>>. Acesso em 10/04/2024.

CARVALHO, Luiz Paulo Vieira, **Direito das Sucessões**, 3ª Edição. Ed. Atlas, 2017.

CASSETARI, Christiano. Multiparentalidade E Parentalidade Socioafetiva Efeitos Jurídicos. Editora Atlas; 3ª edição, 2017.

CHAVES, Adalgisa Wiedemann. O Vínculo Parental e seu Tríplice Aspecto (genético, registral e socioafetivo). Revista do Ministério Público do Rio Grande do Sul, n. 55.

DE PLÁCIDO E SILVA. Vocabulário Jurídico, 31º Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

DIAS, Maria Berenice. Manual de direito de famílias. 11. ed. São Paulo: RT, 2016. p.405-407.

Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm Acesso em 18/03/2024.

FDUFBA. **Efeitos da multiparentalidade no Direito Sucessório – Conversas Civilísticas 2020 10 14. 2020.** Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=f2RHkviSFeM&t=27s> Acesso em 18/03/2024.

FRANCO, Natalia Moulin. Multiparentalidade no direito sucessório: uma análise de seus reflexos no direito hereditário dos ascendentes. 2023.

GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro, Volume VII: Direito das Sucessões, São Paulo: Saraiva, 2007.

LÔBO, Paulo Luiz Netto. A família enquanto estrutura de afeto. In: **BASTOS, Eliene Ferreira; DIAS, Maria Berenice (Coord.).** A família além dos mitos. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 252.

MADALENO, Rolf. Direito de família. 9. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. P.510-517.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Rev. e atual. de acordo com o Código Civil de 2002. Rio de Janeiro: Forense, 2006, v. I, p. 13.

PEREIRA, Rodrigo da Cunha, Direito das Famílias. Edição 1ª, Editora: Forense, 2020.

PESSOA, Leonardo de Araújo. A sucessão na multiparentalidade à luz da jurisprudência brasileira. 2021.

Repercussão Geral no RE nº 898060, Disponível em: <<http://www.stf.jus.br>>. Acesso em: 10/04/2024. BRASIL. Supremo Tribunal Federal.

SANTOS, João Almeida; PARRA FILHO, Domingos. Metodologia científica. 2012.

SPAGNOL, Amanda Padilha; GLOWASKY, Daiane. A MULTIPARENTALIDADE E SEUS REFLEXOS NO DIREITO SUCESSÓRIO: Uma análise das relações Socioafetivas. **Revista FAROL**, v. 19, n. 19, p. 90-109, 2023.

Teixeira, A. C. B., & Rodrigues, R. de L. (2017). A multiparentalidade como nova figura de parentesco na contemporaneidade. *Revista Brasileira De Direito Civil*, 4(02). Disponível em: <https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/article/view/97> Acesso em 10/04/2024.

TARTUCE, Flávio, Direito civil: direito das sucessões, volume 6. 8. Ed. Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: Método, 2015.

TARTUCE, Flávio, Direito civil: Direito de Família, volume 5. Ed. Método, 2012.

TJRJ, Agravo de instrumento nº 2007.002.32991, 5ª Câmara Cível, Des. CherubinHelciasShwartz, j. 27/05/2008.

TOLEDO, Maurício de. Efeitos sucessórios da multiparentalidade. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 05, Ed. 12, Vol. 09, pp. 118-138. Dezembro de 2020.

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Apelação Cível: AC 70077198737
RS

VENOSA, Sílvio Salvo de. Direito Civil, Vol. 05, Família 2017.

VILLELA, João Baptista. Desbiologização da Paternidade. 1979. Disponível em <http://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/1156/1089>. Acesso em 10/04/2024.